

MATEMATIKADA FLIPPED CLASSROOM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Razokova Nargiza Kamarovna

Katta o'qituvchi, CHDPU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283241>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz flipped classroom-ning ba'zi afzalliklari va kamchiliklarini o'rganamiz va uni matematika bilan qanday bog'lashimiz mumkinligi haqida fikr yuritamiz. Bu maqolada siz va o'quvchilaringiz kerak bo'ladigan ba'zi maslahatlar va strategiyalarni taklif qilamiz. Ammo sinf xonasi qanchalik samarali va uni amalga oshirishning asosiy muammolari va echimlari qanday? Degan savolga maqolani o'qib xulosa chiqarasiz.

Kalit so'zlar: Teskarilangan darsxona, video, innovatsiya, faollik, asimptotik yo'nalish, vektor, chiziq, tenglama, yechim, urinma tenglamasi.

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим некоторые преимущества и недостатки перевернутого класса и подумаем о том, как мы можем связать его с математикой. В этой статье мы предлагаем несколько советов и стратегий, которые понадобятся вам и вашим читателям. Но насколько эффективен классный час и каковы основные проблемы и пути их решения? Когда вы читаете статью, вы делаете выводы.

Ключевые слова: Перевернутый класс, видео, инновация, активность, асимптотическая направления, вектор, линия, уравнение, решение, уравнение анализа мочи.

Abstract. In this article, we will explore some of the advantages and disadvantages of flipped classroom and reflect on how we can relate it to mathematics. In this article we offer some tips and strategies that you and your readers will need. But how effective is the classroom and what are the main problems and solutions to its implementation? When you read the article, you draw conclusions.

Keywords: inverted classroom, video, innovation, activity, asymptotic orientation, vector, line, equation, solution, urinalysis equation.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo'nalishiga aylangan. Oliy ta'lim muassasalarining ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda ta'lim to'g'risidagi qonun xujjatlari, qonun osti xujjatlari jumladan farmonlar, farmoyishlar, qarorlar va buyruqlar kabi tashkiliy huquqiy xujjatlar qo'llanilmoqda.[1]

Flipped classroom-bu uy vazifasi va sinf ishlarining an'anaviy rollarini o'zgartiradigan o'qitish va o'qitish uchun zarur va innovatsion yondashuv. Flipped classroom ingliz tilidan tarjimasini teskarilangan darsxona deb tarjima qilinadi. Teskarilangan darsxona texnologiyasida talabalar uyda yozib olingan ma'ruzalar, videolar yoki podkastlarni tomosha qilishadi, so'ngra sinfda interaktiv mashg'ulotlar, matematikadan qisqa savol javob yoki misol va masalalar bilan shug'ullanishadi. Shunday qilib, ular o'z tezligida o'rganishlari, kerak bo'lganda materialni ko'rib chiqishlari va o'qituvchilari va bir birlaridan ko'proq fikr va yo'l-yo'riq olishlari mumkin.

Flipped classroom o'qituvchilar va talabalar uchun juda ko'p afzalliklarga ega. Bu ko'proq talabalarga yo'naltirilgan va tabaqalashtirilgan o'qitishga imkon beradi, chunki o'qituvchilar sinf ichidagi faoliyatni o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlariga moslashtirishlari

mumkin. Masalan, asimptotik yo'nalish va urinma mavzusi berildi bunda talaba shu mavzu doirasidagi tushunchalarni mustaqil o'rganadi.

Ta'rif: Agar \vec{a} vektorga parallel har bir a to'g'ri chiziq β ikkinchi tartibli chiziqni bittadan ortiq bo'lmagan nuqtada kessa yoki $a \in \beta$ bo'lsa, u holda \vec{a} vektor aniqlaydigan yo'nalish, ikkinchi tartibli chiziqqa nisbatan asimptotik yo'nalish, \vec{a} vektor esa asimptotik yo'nalish vektori deyiladi.[2]

Bu ta'rifdan ko'rinadiki, $\vec{a}(a_1; a_2)$ vector aniqlagan yo'nalishning β chiziqqa nisbatan asimptotik yo'nalish bo'lishi uchun $P = 0$ bo'lishi, buni ochib yozsak,

$$a_{11}a_1^2 + 2a_{12}a_1a_2 + a_{22}a_2^2 = 0 \quad (1)$$

tenglikning o'rinli bo'lishi zarur va yetarli. (1) tenglikni a_1^2 ga bo'lib, $t = \frac{a_2}{a_1}$ ekanligini hisobga

olib (1) tenglikni quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$a_{22}t^2 + 2a_{12}t + a_{11} = 0 \quad (2)$$

(2) tenglamani yechib \vec{a} vektorning yo'nalishini, demak asimptotik yo'nalishni aniqlaymiz.

$$t_{1,2} = \frac{-a_{12} \pm \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{2a_{22}} \quad (3)$$

Bu yerda quyidagi hollar bo'lishi mumkin.

1) $I = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 < 0$; (2) tenglama ikkita turli haqiqiy ildizga ega. β chiziq ikkita asimptotik yo'nalishga ega.

2) $I = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$; (2) tenglama ikkita bir xil haqiqiy ildizga ega. β chiziq bitta asimptotik yo'nalishga ega.

3) $I = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$; (2) tenglama haqiqiy ildizga ega emas. β chiziq asimptotik yo'nalishga ega emas.

Agar $\vec{a}(a_1; a_2)$ ikkinchi tartibli chiziqning asimptotik yo'nalishi bo'lsa, $M(x; y)$ nuqta qanoatlantiruvchi simptotik tenglama quyidagi formula bilan topiladi:

$$a_1(a_{11}x + a_{12}y + a_{10}) + a_2(a_{21}x + a_{22}y + a_{20}) = 0 \quad (4)$$

Qanday egri chiziqlar asimptotaga ega ekanligini aniqlaylik:

1) $I < 0$; asimptotaga ega emas.

2) $I > 0$; ikkita asimptotaga ega.

3) $I = 0$; bitta asimptotaga ega.

Bundan tashqari, u faol o'rganish va yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga erishadi, chunki talabalar sinfda bilimlarni qo'llaydilar, tahlil qiladilar, baholaydilar va mustaqil ishlaydilar. Bundan tashqari, u talabalarda birgalikda ishlash, fikr almashish va sinfdagi muammolarni hal qilishda hamkorlik va muloqotni rivojlantiradi. Shuningdek, materialni bir necha bor ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Misol: $\beta: x^2 - 3xy - y^2 - x - y + 4 = 0$ Ikkinchi tartibli chiziqqa $A(2; 0)$ nuqtada o'tkazilgan urinma tenglamasini toping.

Yechish: A nuqta β chiziqqa tegishlimi? Shuni tekshiraylik,

$$4 - 6 - 2 + 4 = 0 \Rightarrow A \in \beta$$

U holda (5) urinma tenglamasini hisoblaymiz:

$$\left(1 \cdot 2 - \frac{3}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2}\right)x + \left(\left(-\frac{3}{2}\right) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 - \frac{1}{2}\right)y + \left(\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 2 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 0 + 4\right) = 0$$

$$\frac{3}{2}x - \frac{7}{2}y + 3 = 0$$

$$3x - 7y + 6 = 0$$

Oxirgi natija urinma tenglamasidir: $3x - 7y + 6 = 0$.

Bu yerda Flipped classroom o'z muammolari va cheklovlariga ega, ularni hal qilish kerak. Misol uchun, o'qituvchilar tayyorlash va onlayn materiallar yaratish maqsadida ko'p ishlarni rejalashtirishlari kerak, masalan sinf faoliyatini loyihalashtirishlari, talaba taraqqiyot va ishtirokini nazorat qilishlari kerak. Bundan tashqari, texnologiyaning mavjudligi talabalarning onlayn materiallarga kirishlari, shuningdek o'qituvchilar ularni etkazib berishlari va boshqarishlari uchun juda muhimdir. Talabalar, ota-onalar yoki ma'murlarning qarshiligi yoki shubhasi ushbu model bilan tanish bo'lmaganligi va an'anaviy o'qitish usullarini afzal ko'rganligi sababli paydo bo'lishi mumkin. Va nihoyat, talabalar darsdan oldin onlayn materiallarni to'ldirish, shuningdek, sinfda ortib borayotgan bilim talablarini engish uchun intizomli bo'lish va o'z vaqtlarini boshqarish qiyin bo'lishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 07.02.2017 y. PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. Н. Н. Щипкова, С.В. Харитонов. Аналитическая геометрия линии второго порядка Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 150 с